

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NAS EMPRESAS E SUAS ATRIBUIÇÕES

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 11/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10359940

Ercules Pereira Lima¹;

Tairo Vieira Ferreira²;

Orientador: Prof. Tairo Vieira Ferreira.

RESUMO: O respectivo estudo possui por intenção maior, oferecer significativas contribuições acerca da importância que há do trabalho realizado pelo fisioterapeuta, no ambiente laboral. Portanto, destaca-se que a principal função da Fisioterapia no ambiente laboral vai de encontro a ofertar as melhores formas de resolver problemas de baixo rendimento por dores, mal estar no corpo e desconfortos no ambiente laboral. O Objetivo Geral desse trabalho culmina em conceituar o que é Fisioterapia do trabalho e sua importância para colaborador e empresa. Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada nesse trabalho, foi feito uma pesquisa de cunho bibliográfico, de natureza qualitativa e básica, com critério de seleção onde foram selecionados trabalhos essenciais, onde todos os estudos utilizados apresentaram a base teórica para essa revisão bibliográfica. Portanto, inúmeras são as vantagens que as técnicas da Fisioterapia pode oferecer ao colaborador, onde este campo torna-se tão importante seja tanto para o trabalhador, quanto para a própria empresa. Ao término desse estudo conclui-se que a

Fisioterapia do trabalho no ambiente laboral exerce papel de suma importância, permitindo que o colaborador desempenhe suas funções, de acordo com o planejado e esperado pelo empregador, de maneira mais simétrica, condizente e saudável, aumentando também o rendimento de suas funções laborais e qualidade de vida.

Palavras-Chave: Fisioterapia do trabalho; Colaborador; Empresa; Vantagens; Funções laborais.

ABSTRACT: The main intention of the respective study is to offer significant contributions regarding the importance of the work carried out by physiotherapists in the work environment. Therefore, it is important to highlight that the main function of Physiotherapy in the work environment is to offer the best ways to solve problems of low performance due to pain, discomfort in the body and discomfort in the work environment. The General Objective of this work culminates in conceptualizing what Occupational Physiotherapy is and its importance for employees and companies. To obtain the results and answers regarding the problematization presented in this work, a bibliographical research was carried out, of a qualitative and basic nature, with selection criteria where essential works were selected, where all the studies used presented the theoretical basis for this bibliographical review. At the end of this study, it was concluded that Occupational Physiotherapy in the work environment plays an extremely important role, allowing employees to perform their duties, in accordance with what was planned and expected by the employer, in a more symmetrical, consistent and healthy manner, also increasing the performance of their work functions and quality of life.

Keywords: Occupational physiotherapy; Collaborator; Company; Benefits; Work functions.

1. INTRODUÇÃO

O respectivo estudo possui por intenção maior, oferecer significativas contribuições acerca da importância que há do trabalho realizado pelo fisioterapeuta, no ambiente laboral. Dessa forma, esse trabalho acredita ser de suma relevância por tratar de uma temática que abarca o que é Fisioterapia dentro das empresas e suas atribuições que, em suma, culminam em buscar a melhora da qualidade de vida e estimular o conforto de todos colaboradores, independente da função que exerçam.

Portanto, destaca-se nesse estudo que a principal função da Fisioterapia no ambiente laboral vai de encontro a ofertar as melhores formas de resolver problemas de baixo rendimento causados por dores, mal estar corporal e tantos outros desconfortos no ambiente de trabalho. Frente a estas considerações, observa-se que a fisioterapia do trabalho também atua nos aspectos interligados ao campo da ergonomia, prática essa que permite que os colaboradores de uma empresa melhorem seus rendimentos e sua produtividade dentro de seu ambiente de trabalho, bem como, objetiva promover bem físico e social, dentro e fora da empresa.

Far-se-á relevante fomentar que a Ergonomia é um campo que engloba as relações entre homem e máquina, com o objetivo de ofertar maior segurança e eficiência ideal na forma como um o outro interagem, otimizando assim as condições de trabalho do homem, através de procedimentos da tecnologia, desenho, técnicas e desempenho de um sistema.

Contudo, esse estudo encontra-se estruturado frente à intenção de destacar quais são os principais os benefícios da Ergonomia no campo laboral, respondendo ao seguinte questionamento: “Quais são as maiores vantagens que as técnicas da Fisioterapia pode oferecer ao colaborador e porque ela é tão importante seja tanto para o trabalhador, quanto para a própria empresa?”

Ao tentar responder a problemática que envolve esse estudo, acredita-se que a Fisioterapia pode ser subtendida como uma espécie de adaptação do trabalho ao homem, que dessa forma envolve segurança, satisfação, qualidade de vida, bem-estar de todos os colaboradores de uma determinada organização, independente de seu porte, seja ele pequeno, médio ou grande, com as características de cada ambiente em que esse profissional esteja envolvido.

Esse trabalho se justifica frente a acreditar ser uma temática de grande relevância, pois trata de contribuir com informações relevantes acerca do que é a Fisioterapia do trabalho e sua importância para a saúde dos colaboradores no ambiente laboral, destacando que ela objetiva melhorar a qualidade e o bem-estar do trabalhador, seja dentro da empresa, ou fora de seus muros.

Portanto, o Objetivo Geral desse trabalho culmina em: Conceituar o que é Fisioterapia do trabalho e sua importância para colaborador e empresa. Já os Objetivos Específicos vão de encontro a: – Destacar quais são os maiores benefícios da Ergonomia; – Expor os conceitos do trabalho do fisioterapeuta nas empresas; – Refletir sobre quais são as principais reações do corpo do colaborador frente às condições do ambiente laboral.

Para a estrutura, sustentação e embasamento desse trabalho, utilizou-se um estudo exploratório/bibliográfico, de natureza qualitativa e básica onde, através da análise de outros estudos e pesquisas, realizam-se novas leituras e interpretação desses estudos sendo extraída dos estudos de fontes secundárias, tratando-se assim de um levantamento de bibliografias publicadas em livros, jornais, revistas, documentos eletrônicos, dentre outras fontes que, contribuíram para a estrutura e fundamentação teórico-científica, desse trabalho.

2. REFERENCIALTEÓRICO

2.1 Homem e trabalho

Nos dias atuais, o trabalho vem ganhando relevante papel na vida do ser humano de modo geral, que vai além do sustento gerado, a remuneração que necessita ser suficiente para suprir as necessidades, e assim, o trabalho necessita ainda instigar no homem tanto, satisfação, motivação quanto reconhecimento pessoal, que devido a sua relevância, tem se visto cada vez mais estudos e pesquisas voltadas para a análise do trabalho, e como melhorar este aspecto que tem sido cada vez mais o responsável pelo tempo dos indivíduos em seu cotidiano diário, pois trabalho é ainda responsável por estruturar as relações sociais e centrais, bem como tem impacto na formação de identidades de cada indivíduo (BEZERRA, 2011).

O impacto das mudanças geradas pelo processo de globalização no trabalho, bem como na reestruturação produtiva, onde tais mudanças acabam por também causar impactos na vida dos trabalhadores, em diversas organizações, bem como em aspectos diversos das organizações. Entre as principais razões que levam ao homem a busca do trabalho, entretanto, são ainda as suas necessidades, sendo este, um dos seus principais fatores motivacional (PEREIRA, 2010).

Ter reconhecimento no trabalho é de suma importância para todo ser humano, pois todos sentem necessidade de serem valorizados, de se sentir importante e de receber reconhecimento. Quando isso não ocorre, o mesmo sente-se frustrado e vazio, e busca preenchê-lo através de mecanismos de defesa, que quase sempre, são inconscientes (VERGARA, 2005).

Quando o reconhecimento acontece, vem acompanhado com uma significativa plenitude frente à percepção de que se é competente e que possui potencial, talento, e demais qualidade positivas que são individuais e que nem sempre o sujeito percebe que possui. O reconhecimento manifesta-se por meio de simples elogios, gestos, olhares, ou até mesmo de promoção, viagem, prêmios, novo cargo (PEREIRA, 2010).

2.2 A importância da qualidade de vida no ambiente laboral

A qualidade de vida no trabalho é um fator de suma importância e vem cada vez mais sendo estudada por especialistas, para avaliar esta qualidade, é avaliado o chamado clima organizacional, que se conceitua como o medidor da qualidade do ambiente de trabalho em termos de relação psicológica entre os profissionais que ali atuam e como esta relação influencia o comportamento das pessoas dentro deste ambiente (BEZERRA, 2011).

A qualidade de vida pode ser mensurada e pode indicar até mesmo a motivação do colaborador, quando o colaborador gosta do local em que labora, este atua com base em um sentimento de bem-estar, tem vontade de permanecer no local, de interagir com os todos os colegas e tem satisfação de ali estar (BEZERRA, 2011).

Dentro deste contexto, pode-se perceber que um ambiente de trabalho que ofereça boas condições, onde haja qualidade de vida, há clima organizacional saudável e produtivo geram um ciclo de influências que acabará por expandir comportamentos construtivos que levarão qualidade de vida aos participantes deste ambiente (SEVERIANO; MAIA, 2020).

Segundo Chiavenato (2004, p.145), “as pessoas passam a maior parte de seu tempo na organização, em um local de trabalho, que constitui seu habitat”. Deste modo, é possível afirmar que o ambiente de trabalho se caracteriza por condições físicas e materiais, bem como por condições psicológicas e sociais.

Ainda, Chiavenato (2004, p.145) pontua que aspectos como:

*Segurança,
Higiene,
Saúde no trabalho,
Um ambiente agradável;*

Boa iluminação;
Espaço adequado;
Materiais necessários que vão facilitar para que haja
qualidade de vida no trabalho.

Neste contexto, é sabido que é dever das empresas, sejam elas de natureza públicas ou privadas, elaborarem Projetos e programas de Gestão de qualidade de vida que protejam a integridade física e mental dos colaboradores dentro de uma organização, preservando-os de riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas (PINTO, 2017).

Do ponto de vista de saúde física, o local de trabalho constitui a área de ação da higiene do trabalho, envolvendo aspectos ligados com a exposição do organismo humano a agentes externos como ruído, ar, temperatura, umidade, luminosidade e equipamentos de trabalho. Assim, um ambiente saudável de trabalho deve envolver condições ambientais físicas que atuem positivamente sobre todos os órgãos dos sentidos humanos – como visão, audição, tato, olfato e paladar (CHIAVENATO, 2004). Ressalta-se ainda que um ambiente de trabalho com menos riscos acidentais, com mais segurança e conseqüentemente com mais qualidade de vida, pode melhorar o relacionamento interpessoal e a produtividade tanto do professor quanto do aluno, porém fazer do ambiente de trabalho, um local agradável é comum para instituições que foquem em ser vistas como empresas bem-sucedidas, porém essa realidade não abarca as instituições públicas em sua maioria (CHIAVENATO, 2004).

2.3 Ergonomia: O que é e onde surgiu? Breves considerações

O IEA (*International Ergonomics Association*) define Ergonomia como sendo o “estudo científico da relação entre o homem, seus meios,

métodos e espaços de trabalho.” Seu objetivo é elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas científicas, um conjunto de conhecimentos que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar numa melhor adaptação ao homem dos meios tecnológicos e dos ambientes de trabalho e de vida (BARROS, 1996).

De acordo com Silva (2005, p.22) a “Ergonomia faz um estudo bastante amplo, abrangendo não apenas as máquinas e equipamentos utilizados, mas também toda a situação em que ocorre relacionamento entre o homem e o seu posto de trabalho.”

O termo Ergonomia foi tratado como Disciplina surgindo no Século XVIII, porém estudos e pesquisas comprovam que esse conjunto de técnicas tenha seu início desde o período pré-histórico, quando o homem ao criar ferramentas com pedaços de pedra e madeiras, para atividades de caça e sobrevivência, buscavam adaptá-las para deixá-las mais confortáveis e assim, facilitar as perseguições aos animais, conciliando dessa forma, o trabalho ao homem (LIDA, 2005).

Segundo Abrahão *et al* (2009) a Ergonomia como objeto de estudos mais aprofundados e conceituados surgiram em 1949, frente a formação da *Ergonomics Research Society* em Oxford, na Inglaterra, considerada como a primeira sociedade de ergonomia da história onde *Kenneth Frank Hywel Murrell*¹ conceituou Ergonomia como “o estudo da relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho, onde conforme corroboram Láuar *et al.*, (2010) ainda nesse mesmo ano, *Murrell* convidou um pequeno grupo de estudiosos que compartilhavam de suas anotações, observações e ideias em comum, e que também já haviam anteriormente, experimentado pesquisas sobre fatores humanos para uma reunião, com o intuito de discutir, refletir e sugerir o respectivo assunto em um aspecto mais orientado e formal.

2.4 O papel da Fisioterapia laboral: Importantes reflexões

A Fisioterapia do trabalho é um campo destinado em suma, à prevenção e recuperação de lesões, promovendo o bem-estar dos colaboradores, em seu ambiente laboral. É através da conscientização de gestores, lideranças e colaboradores que, o fisioterapeuta colabora para evitar doenças ocupacionais (BARBOSA, 2021).

Segundo Severiano (2020) um dos principais objetivos da Fisioterapia do trabalho culmina em melhorar a qualidade de vida do colaborador, elevando seu desempenho laboral, aliviando a fadiga e evitando doenças principalmente a LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), que estão totalmente ligadas ao ambiente, onde o Fisioterapeuta é um profissional que irá atuar na prevenção e cuidados com cada colaborador, e que sendo assim, irá diminuir os afastamentos de muitos funcionários no meio do ambiente de trabalho, assim uma grande evolução pra a empresa.

Desta forma, torna-se de suma importância o trabalho de um profissional da fisioterapia para ensinar e seguir com seus protocolos de atendimento na melhoria e qualidade de vida dos colaboradores (MAIA, 2014).

Segundo Melo (2017) o fisioterapeuta do trabalho possui por fundamentação de intervenção a biomecânica, a ergonomia e cinesioterapia; tratando os diversos provenientes de alterações de órgãos e sistemas. Porém, faz-se relevante pontuar que tratamento só se inicia, depois do colaborador realizar uma avaliação fisioterapêutica que possui por objetivo maior, investigar qual é o seu quadro clínico, a história da doença atual, a história patológica pregressa, outras e quaisquer doenças associadas, bem como, pesquisar sua história ocupacional, e realizar exames físicos do mesmo.

Assim, pode-se refletir que os propósitos maiores da Fisioterapia do trabalho vão de encontro a oferecer suma, adaptação o trabalho ao homem, promovendo assim maior segurança, satisfação, motivação, qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores, em conformidade com

as características do ambiente. Por tanto, os objetivos práticos da Fisioterapia do trabalho é a adaptação do ambiente laboral ao homem, envolvendo a segurança, a satisfação e o bem-estar dos trabalhadores com as características do ambiente em si (SILVA; MORSCH, 2019).

Faz-se importante destacar que também é papel do Fisioterapeuta do trabalho se preocupar com a saúde mental do colaborador, com as atividades, tarefas contínuas, bem como, com a necessidade de se projetar afazeres amplos, interessantes, com desafios, que estimulem assim, a empresa a pensar, a ser criativo, motivando, respeitando e preservando também a saúde desses trabalhadores (VIEIRA, 1996, p. 282).

Para Severiano e Maia (2020) a Fisioterapia do trabalho possui técnicas que propõem evitar aos colaboradores os postos de trabalhos exaustivos e perigosos, buscando também colocá-los nas melhores condições de trabalho possíveis, objetivando assim melhorar o rendimento e evitar acidente ou fadiga excessiva. A proteção da saúde dos trabalhadores é uma das intenções da ergonomia, bem como a melhoria da produção e da produtividade.

A Fisioterapia do trabalho abarca diversos benefícios para os colaboradores de uma determinada organização, onde a aplicação de programas que visem à qualidade de vida no trabalho torna-se o diferencial competitivo da empresa, podendo dessa forma reverter em vantagens, especialmente no que se referem as suas relações com os colaboradores e na qualidade de seus produtos (MAIA, 2014).

A Fisioterapia do trabalho tornou-se cada vez mais importante nas empresas, pois objetiva sempre melhorar a qualidade de vida do colaborador e prevenir lesões musculoesqueléticas. Assim, resultado final desta intervenção culmina em uma significativa melhora no desempenho e na produtividade no trabalho. Exercendo seu papel profissional frente a implantação de programas de ergonomia, de cinesioterapia laboral, reabilitando colaboradores afastados por LER/DORT, trazendo também

uma significativa melhoria para o rendimento da empresa, bem como, ofertando melhor bem-estar físico e social para seus colaboradores (SEVERIANO; MAIA, 2020).

Como menciona a resolução nº 43 de 18 de agosto de 2011 do COFFITO – Art 3. Para o exercício da Especialidade Profissional de Fisioterapia do Trabalho é necessário o domínio das seguintes Grandes Áreas de Competência:

[...] VIII – Avaliar a qualidade de vida no trabalho;

IX – Participar da elaboração de projetos e Programa de Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador.

Dessa forma, pode-se também considerar que as vantagens da Fisioterapia do trabalho também se estabelecem frente a preservar a saúde dos colaboradores, bem como, a convicção e desempenho satisfatório e motivador do sistema prático e técnico da visão de cada colaborador, que exercerá suas funções laborais com mais segurança prazer (BARBOSA, 2021).

3. METODOLOGIA

O método adotado para oferecer sustentação e base teórica a este estudo foi a pesquisa exploratório-bibliográfica, definida por Marconi; Lakatos (2017), como pesquisa realizada em qualquer bibliografia tornada pública, que desta forma possui relação com o tema estudado.

Assim, a temática em questão baseia-se nos métodos utilizados pelo fisioterapeuta do trabalho, no que se remete a contribuir com a qualidade de vida dos pacientes, onde para a formulação deste trabalho foi utilizado

uma revisão narrativa com as bases de dados das plataformas, *Scielo*, *Google Acadêmico*, *Cochrane*, *PubMed* e *LILACS*.

Foram selecionados artigos a partir de 1996 a 2023 com temas relacionados à Fisioterapia do trabalho e seus benefícios e vantagens.

A pesquisa foi realizada nos idiomas nacional e de Língua Inglesa, de modo a utilizar as seguintes palavras-chave: Fisioterapia do trabalho; Colaborador; Empresa; Ergonomia; Benefícios: Vantagens.

Portanto, a pesquisa utilizada possui natureza qualitativa e básica. Este tipo de pesquisa não visa à obtenção de resultados numéricos, mas sim a abstração das características necessárias para o desenvolvimento e bom funcionamento do sistema. Portanto procurou-se desta forma, explorar a literatura disponível da temática abordada nesta pesquisa, com o intuito de obter dados descritivos com da situação do objeto em estudo e dados primários.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base em pesquisas e estudos bibliográficos, foi possível aqui abordar, discutir e concluir o que é a Fisioterapia do trabalho, importância e principais benefícios, tanto para colaboradores, quanto para empresas, promovendo assim significativa integração entre homem, máquina, ambiente e atividades a serem executadas.

Dessa forma, pode-se refletir que a Fisioterapia do trabalho se destaca em oferecer as melhores adaptações das condições laborais aos colaboradores, levando-se sempre em consideração às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando que cada colaborador exerça suas funções e atividades de forma confortável, e segura, para seu próprio bem estar, e, eficiente, para atender em conformidade aos interesses da organização.

Faz-se importante pontuar também que a Ergonomia pode sim ser considerada como uma imprescindível prioridade das empresas para que seus colaboradores diminuam o risco de lesões seja por LER (Lesão por Esforço Repetitivo), por DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) ou por qualquer outro tipo de atividade desconfortável e dessimétrica que limitam a capacidade do colaborador, onde optar por soluções ergonômicas no local de trabalho poderá aumentar de forma muito significativa os níveis de satisfação, eficácia e eficiência dos colaboradores.

Assim, todos os autores que foram embasados e citados nesse estudo, acreditam e concordam que a Fisioterapia do trabalho no ambiente laboral exerce papel de suma importância, permitindo que o colaborador desempenhe suas funções, de acordo com o planejado e esperado pelo empregador, de maneira mais simétrica, condizente e saudável, aumentando também o rendimento de suas funções laborais.

¹ Kenneth Frank Hywel Murrell nasceu em 1908 e formou-se em Química. Sua experiência nas forças armadas o levou a observar as condições das atividades humanas (LÁUAR *et al*, 2010).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Vanessa de Sousa. **A Importância da Fisioterapia na Saúde do Trabalhador**. 2021. 21. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia)- Universidade de Cuiabá, Rondonópolis, 2021. Disponível em: https://repositorio.pgsskroton.com/bitstream/123456789/37725/1/VANESSA_DE_SO_UZA_BARBOSA.pdf. Acesso em: 10 de Nov. 2023.

BARROS, Isabel Falcão do Rego. **Fatores antropométricos e biomecânicos da segurança do trabalho**. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 1996.

BEZERRA, Aline de Sousa. **Clima Organizacional: Fatores Que Influenciam Na Empresa Xyz**. Picos: UFPI, 2011.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração nos novos tempos**. São Paulo: Makron, 2004.

COFFITO. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. **Resolução n. 403/2011 – Revogada pela Resolução n.465/2016. Disciplina a Especialidade Profissional de Fisioterapia do Trabalho e dá outras providências**. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=3166>. Acesso em: 01 de Nov. 2023.

LIDA, I. **Ergonomia: projeto e produção**. 2º. ed. Ver. E amp. São Paulo: Blucher, 2005.

MAIA F. E. S. Fisioterapia do trabalho, uma conquista para a fisioterapia e a saúde do trabalhador: uma revisão de literatura. Revista Urutágua, n. 30, p. 124-132, 2014.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MELO B. F., et al. **Atuação do fisioterapeuta nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador: indicadores das notificações dos Dort**. Fisioter. Pesq., v. 24, n. 2, p. 136-142, 2017.

PEREIRA, S. F. (2010). **Motivação no trabalho**. Disponível em: <http://www.administradores.com.br>. Acesso em: 25 de Nov. 2023.

PINTO, Simone Nunes. **Fisioterapia na saúde do trabalhador**. I – Londrina : Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. 176 p. Disponível em: http://cm-kl-content.s3.amazonaws.com/201702/INTERATIVAS_2_0/FISIOTERAPIA_NA_SAÚDE_DO_TRABALHADOR/U1/LIVRO_UNICO.pdf. Acesso em: 10 de Nov. 2023.

SEVERIANO, Adrião; MAIA, Dayana. **A importância do Fisioterapeuta do trabalho e suas atribuições dentro das empresas: revisão bibliográfica.**

Goiânia, 2020. Disponível em:

https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/15/02_-

[_A_importancia_do_Fisioterapeuta_do_trabalho_e_suas_atribuicoes_dentro_das_empresas_revisao_bibliografica.pdf](https://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/15/02_-). Acesso em: 31 Out. 2023.

SILVA, Andreia de Oliveira. **A ergonomia no ambiente de trabalho: um estudo de caso na SUPGA/SERPRO.** Brasília /DF, junho de 2005.

Disponível em:

<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/8921/1/9950106.pdf>.

Acesso em: 23 de Set. 2021.

SILVA L. P. S. e MORSCH P. **Os benefícios da fisioterapia nas doenças osteomusculares associadas ao trabalho.** Rev. Cient. da Fac. Educ. e

Meio Ambiente: Revista da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA, Ariquemes, v. 10, n. 1, p. 182-190, 2019.

VERGARA, S. C. **Gestão de pessoas** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

¹ Acadêmico do curso de Fisioterapia da Ecosystema Brasília Educacional-Faculdade Unibrás de RioVerde. (e-mail:)

² Professor orientador do curso de Fisioterapia da Ecosystema Brasília Educacional-Faculdade Unibrás de RioVerde. (e-mail:)

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#). Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil